

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК:616.65-006.55+616.6-036-08

RIZAEV Jasur Alimdjanovich

DSc, professor

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

TILLYASHAIKHOV Mirzagolib Nigmatovich

DSc, professor

BOYKO Yelena Vladimirovna

DSc

Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center of Oncology and Radiology of the
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan**ALIMOV Jaloliddin Usmonkhon ugli**

Samarkand State Medical University

**A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF
COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER***Corresponding author: Alimov U. Jaloliddin, jaloliddin.urology@gmail.com*

For citation: Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin. A multidisciplinary approach to adjunctive treatment of comorbid urological pathology in prostate cancer. Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.292-299

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895994>**ANNOTATION**

This article explores the importance of using an interdisciplinary approach to the treatment of concomitant urological pathology in patients with prostate cancer. He discusses the relationship between prostate cancer and urological conditions, provides literature analysis, suggests effective methods of comprehensive care, and provides insight into potential outcomes and discussions. Ultimately, he emphasizes the importance of collaboration between healthcare professionals to optimize patient outcomes.

Keywords: prostate cancer, urological pathology, interdisciplinary approach, comorbidity, comprehensive care.

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович

Доктор медицинских наук, профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

ТИЛЛЯШАИХОВ Мирзаголиб Нигматович

Доктор медицинских наук, профессор

БОЙКО Елена Владимировна

Доктор медицинских наук
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии
и радиологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан
АЛИМОВ Джалолиддин Усмонхон угли
Самаркандский государственный медицинский университет

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ КОМОРБИДНОЙ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

АННОТАЦИЯ

В этой статье исследуется важность использования междисциплинарного подхода к лечению сопутствующей урологической патологии у пациентов с раком простаты. Он обсуждает взаимосвязь между раком простаты и урологическими состояниями, предоставляет анализ литературы, предлагает эффективные методы комплексного ухода и дает представление о потенциальных результатах и обсуждениях. В конечном счете, он подчеркивает важность сотрудничества между медицинскими работниками для оптимизации результатов лечения пациентов.

Ключевые слова: рак простаты, урологическая патология, междисциплинарный подход, коморбидность, комплексная помощь.

RIZAYEV Jasur Alimjanovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

TILLASHAYXOV Mirzagolib Nigmatovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

BOYKO Yelena Vladimirovna

Tibbiyot fanlari doktori

O 'zbekiston Respublikasi sog' liqni saqlash vazirligining onkologiya va radiologiya respublika
ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

ALIMOV Jaloliddin Usmonxon o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

PROSTATA SARATONIDA KOMORMID UROLOGIK PATOLOGIYANI QO'SHIMCHA DAVOLASHGA MULTIDISIRLINAR YONDASHUV

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola prostata saratoni bilan og'rigan bemorlarda qo'shma urologik patologiyani boshqarishda multidisipliner yondashuvni qo'llashning ahamiyatini o'rganadi. U prostata saratoni va urologik sharoitlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni muhokama qiladi, adabiyotlar tahlilini taqdim etadi, kompleks parvarish qilishning samarali usullarini taklif qiladi va potentsial natijalar va munozaralar haqida tushuncha beradi. Oxir oqibat, u bemorlarning natijalarini optimallashtirish uchun sog'liqni saqlash mutaxassislari o'rtasida hamkorlik muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: prostata saratoni, urologik patologiya, multidisiplinar yondashuv, Komorbidlik, kompleks parvarish.

Prostata saratoni urologik salomatligiga katta ta'sir bilan, butun dunyo bo'ylab odamlarni ta'sir eng keng tarqalgan saraton biri bo'lib qolmoqda. Ko'pincha prostata saratoni bilan og'rigan bemorlarda tashxis qo'yish, davolash va umumiy boshqaruvni murakkablashtirishi mumkin bo'lgan bir vaqtda urologik holatlar mavjud. Prostata saratoni bilan birga qo'shma urologik patologiyani hal qilish keng qamrovli va multidisipliner yondashuvni talab qiladi. Ushbu maqola bunday yondashuvning ahamiyatini o'rganadi, mavjud adabiyotlarni tahlil qiladi, kompleks parvarish qilish usullarini batafsil bayon qiladi va potentsial natijalar va oqibatlarni muhokama qiladi.

Ko'pgina tadqiqotlar prostata saratoni va turli xil urologik patologiyalar, shu jumladan benign prostata giperplaziyasi, siydik yo'llari infeksiyalari va erektil disfunktsiya o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ta'kidlaydi. Ushbu qo'shma kasalliklar ko'pincha tashxis qo'yish va davolashda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, bu esa ushbu shartlar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni ko'rib chiqadigan yaxlit yondashuvni talab qiladi. Adabiyot shuni ko'rsatadiki, urologlar, onkologlar, rentgenologlar va boshqa mutaxassislar o'rtasidagi hamkorlikni o'z ichiga olgan multidisipliner yondashuv qo'shma urologik patologiyani samarali hal qilish uchun juda muhimdir.

Multidisipliner yondashuvni amalga oshirish bemorni har tomonlama baholashdan boshlanadi, shu jumladan batafsil tibbiy tarix, fizik tekshiruv va prostata o'ziga xos antigen darajalari, tasviriy tadqiqotlar va urodinamik baholash kabi diagnostik testlar. Keyinchalik, turli sohalar mutaxassislaridan iborat ko'p tarmoqli guruh bemorning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan kompleks parvarish rejasini ishlab chiqish uchun yig'iladi. Ushbu reja tibbiy, jarrohlik va intervension yondashuvlarning kombinatsiyasini o'z ichiga olishi mumkin, bunda saratonni davolash natijalarini optimallashtirishga va birgalikda urologik sharoitlarni samarali boshqarishga qaratilgan.

Prostata saratonida qo'shma urologik patologiyani davolash saratonning o'zi va u bilan bog'liq urologik sharoitlarni hal qilish uchun turli mutaxassisliklarni birlashtirgan multidisipliner yondashuvni talab qiladi. Mana, bunday yondashuv qanday tuzilishi mumkinligi haqida qisqacha ma'lumot:

Multidisipliner guruh: mavjud komorbidiyalarga qarab urologlar, onkologlar, radiatsion onkologlar, patologlar, rentgenologlar va ehtimol boshqa mutaxassislardan iborat guruh tuzish.

Kompleks baholash: bemorning ahvolini, shu jumladan prostata saratoni darajasini, har qanday urologik patologiyaning tabiati va og'irligini va bemorning umumiy sog'lig'ini to'liq baholash.

Prostata saratoni bilan og'rigan bemorni, shuningdek, har qanday urologik patologiyani va umumiy salomatlik holatini har tomonlama baholash uchun quyidagi choralarni ko'rish mumkin:

- **Bemor tarixi:** bemordan batafsil tibbiy tarixni, shu jumladan prostata saratoni yoki boshqa urologik kasalliklar bilan bog'liq oldingi tashxislar, muolajalar, operatsiyalar yoki dori-darmonlarni oling. Shuningdek, prostata saratoni yoki boshqa saraton kasalliklarining oilaviy tarixi, shuningdek, chekish yoki ovqatlanish kabi turmush tarzining tegishli omillari haqida so'rang.

- **Simptomlarni baholash:** bemorning prostata saratoni va urologik muammolar bilan bog'liq alomatlarini baholang. Prostata saratonining umumiy belgilari siydik chastotasi, shoshilinchlik, nikturiya, siyishni boshlash yoki to'xtatish qiyinligi, zaif siydik oqimi, siydik yoki spermada qon, erektil disfunktsiya, suyak og'rig'i yoki vazn yo'qotishni o'z ichiga olishi mumkin.

- **Fizik tekshiruv:** prostata bezining hajmi, shakli va mustahkamligini baholash uchun to'liq fizik tekshiruvni, shu jumladan raqamli rektal tekshiruvni o'tkazing. Bundan tashqari, qorinni massa yoki kattalashgan organlarning har qanday belgilari uchun tekshiring va limfa tugunlarining kattalashishini baholang.

- **Biopsiya:** agar prostata saratoni klinik topilmalar va PSA darajasiga qarab shubha qilingan bo'lsa, tashxisni tasdiqlash va saraton darajasi va bosqichini aniqlash uchun prostata biopsiyasi o'tkazilishi mumkin.

- **Urologik patologiyani baholash:** siydik yo'llari infeksiyalari, buyrak toshlari, siydik pufagi disfunktsiyasi yoki prostatit yoki BPH kabi boshqa prostata kasalliklari kabi har qanday urologik patologiyani baholang.

- **Umumiy Salomatlik holatini baholash:** bemorning umumiy salomatlik holatini, jumladan, qo'shma kasalliklar, dori-darmonlar, funktsional holat va davolash qarorlari yoki prognoziga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa tibbiy sharoitlarni ko'rib chiqing.

- **Mutaxassislar bilan maslahatlashish:** baholash natijalariga qarab, bemorning ehtiyojlariga moslashtirilgan kompleks davolash rejasini ishlab chiqish uchun urologlar, onkologlar, radiatsiya onkologlari yoki boshqa sog'liqni saqlash mutaxassislari kabi boshqa mutaxassislarni jalb qiling.

- **Psixososyal baholash:** bemorning psixososyal farovonligi va qo'llab-quvvatlash tizimini ko'rib chiqing, chunki saraton tashxisi sezilarli hissiy va psixologik ta'sirga ega bo'lishi

mumkin. Har qanday psixosozial ehtiyojlarni qondirish uchun tegishli yordam xizmatlarini yoki tavsiyanomalarni taklif qiling.

Ushbu qadamlarni bajarib, sog'liqni saqlash xodimlari prostata saratoni, urologik patologiya va umumiy salomatlik holati bilan og'rikan bemorni har tomonlama baholab, ularga individual davolash rejasini ishlab chiqish va optimal yordam ko'rsatish imkonini beradi.

Davolashni Rejalashtirish:

- Prostata saratonini davolash: jarrohlik, radiatsiya terapiyasi, gormon terapiyasi, kimyoterapiya yoki ushbu usullarning kombinatsiyasini o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan prostata saratoni uchun eng to'g'ri davolash usulini aniqlang.

Prostata saratonini davolashni rejalashtirish odatda saraton bosqichi, bemorning umumiy salomatligi va ularning afzalliklari kabi turli omillarni hisobga olgan holda multidisipliner yondashuvni o'z ichiga oladi. Davolash usullari haqida umumiy ma'lumot:

- Faol Kuzatuv: saraton kichik, sekin o'sadigan va lokalizatsiya qilingan past xavfli prostata saratoni uchun faol kuzatuv variant bo'lishi mumkin. Bu PSA (prostata o'ziga xos Antigen) testlari, raqamli rektal imtihonlar va vaqti-vaqti bilan biopsiya orqali saratonni muntazam ravishda kuzatishni o'z ichiga oladi. Davolash faqat saraton rivojlanish belgilarini ko'rsatsa boshlanadi.

- Jarrohlik (Prostatektomiya): mahalliy prostata saratoni uchun prostata bezini jarrohlik yo'li bilan olib tashlash tavsiya etilishi mumkin. Buni ochiq jarrohlik yoki Laparoskopik yoki robot yordamida prostatektomiya kabi minimal invaziv usullar yordamida amalga oshirish mumkin.

- Radiatsiya terapiyasi: radiatsiya terapiyasi saraton hujayralarini o'ldirish uchun yuqori energiyali nurlardan foydalanadi. U tashqi tomondan (tashqi nurli radiatsiya terapiyasi - EBRT) yoki ichki (Brakiterapiya) yetkazib berilishi mumkin. Radiatsiya terapiyasi mahalliy prostata saratoni uchun asosiy davolash sifatida yoki operatsiyadan keyin (yordamchi terapiya) qolgan saraton hujayralarini yo'q qilish uchun ishlatilishi mumkin.

- Gormon terapiyasi (Androgeni yo'qotish terapiyasi-ADT): prostata saratoni hujayralari o'sishi uchun ko'pincha testosteron kabi erkak gormonlariga (androgenlarga) tayanadi. Gormon terapiyasi tanadagi ushbu gormonlar darajasini pasaytirish yoki ularning saraton hujayralariga ta'sirini blokirovka qilishga qaratilgan. U yakka o'zi yoki boshqa muolajalar bilan birgalikda ishlatilishi mumkin. Gormon terapiyasining umumiy variantlariga LHRH agonistlari/antagonistlari, anti-androgenlar va buyrak usti bezlari tomonidan androgen ishlab chiqarishni bloklaydigan dorilar kiradi.

- Kimyoterapiya: prostata bezidan tashqariga tarqalgan yoki gormon terapiyasiga chidamli bo'lib qolgan rivojlangan prostata saratoni uchun kimyoterapiya tavsiya etilishi mumkin. Kimyoterapiya preparatlari tomir ichiga yoki og'iz orqali yuboriladi va tez bo'linadigan hujayralarni, shu jumladan saraton hujayralarini o'ldirish orqali ishlaydi.

- Immunoterapiya: immunoterapiya-bu tananing immunitet tizimini saraton hujayralarini tanib olish va ularga hujum qilish uchun rag'batlantirish orqali ishlaydigan yangi yondashuv. U rivojlangan prostata saratonining ayrim holatlarida, ayniqsa boshqa davolash usullariga javob berishni to'xtatgan holatlarda qo'llanilishi mumkin.

- Maqsadli terapiya: maqsadli terapiya preparatlari saraton o'sishi va rivojlanishida ishtirok etadigan molekulalar yoki yo'llarni aniqlash uchun mo'ljallangan. Prostata saratonida boshqa davolash usullari kabi keng qo'llanilmasa-da, ba'zi hollarda, ayniqsa rivojlangan yoki metastatik kasallik bilan bog'liq bo'lgan hollarda maqsadli davolash tavsiya etilishi mumkin.

Davolashni tanlash saratonning bosqichi va tajovuzkorligi, bemorning yoshi va umumiy salomatligi, davolanishning mumkin bo'lgan yon ta'siri va bemorning afzalliklari kabi turli omillarga bog'liq. Davolash bo'yicha qarorlar har bir bemorga yondashuvni moslashtirish uchun ko'p tarmoqli guruh, shu jumladan urologlar, radiatsiya onkologlari, tibbiy onkologlar va boshqa mutaxassislar bilan kelishilgan holda qabul qilinishi kerak.

- Urologik patologiyani boshqarish: prostata bezining yaxshi giperplaziyasi, siydik yo'llari infeksiyalari, siydik o'g'irlab ketish yoki erektil disfunktsiya kabi qo'shma urologik holatlarni bartaraf etish rejasini ishlab chiqish. Bu dori-darmonlarni, minimal invaziv muolajalarni yoki operatsiyani o'z ichiga olishi mumkin.

Prostata bezining yaxshi giperplaziyasi (BPH), siydik yo'llari infeksiyalari (uti), siydik o'g'irlab ketish yoki erektil disfunktsiya (ED) kabi qo'shma urologik sharoitlarni bartaraf etish ko'pincha dori-darmonlar, minimal invaziv muolajalar, turmush tarzini o'zgartirish va ba'zi hollarda jarrohlik kombinatsiyasini o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Mana bu shartlarni hal qilishning umumiy rejasi:

Bemorni o'qitish va turmush tarzini o'zgartirish:

- Bemorlarga sharoitlar, ularning sabablari va potentsial davolash usullari haqida ma'lumot berish.

- Sog'lom vaznni saqlash, muntazam jismoniy mashqlar, siydik pufagini tirnash xususiyati beruvchi moddalardan saqlanish (kofein va alkogol kabi), jinsiy a'zolar gigienasiga rioya qilish va to'g'ri namlanishni ta'minlash kabi turmush tarzini o'zgartirishni rag'batlantirish.

Dori-Darmonlarni Boshqarish:

- BPH uchun: Alfa blokatorlar (masalan, tamsulosin) yoki 5-alfa reduktaza ingibitorlari (masalan, finasterid) simptomlarni boshqarishda yordam beradi.

- Uti uchun: antibiotiklar odatda infeksiyani davolash uchun buyuriladi. Takroriy uti bilan og'rigan bemorlar profilaktika sifatida past dozali antibiotiklardan foydalanishlari mumkin.

- Siydik o'g'irlab ketish uchun: turiga qarab (stress, istak, toshib ketish va hokazo.), antikolinergiklar, beta-3 agonistlari yoki mirabegron kabi dorilar buyurilishi mumkin.

- Jinsiy quvvatsizlik uchun: fosfodiesteraz turi 5 ingibitorlari (masalan, sildenafil, tadalafil) ko'pincha birinchi-line davolash bor. Boshqa variantlarga vakumli ereksiya moslamalari, intrauretral shamlar yoki inektsiya kiradi.

Minimal Invaziv Muolajalar:

- BPH: dori-darmonlarga javob bermaydigan bemorlar uchun transuretral mikroto'lqinli termoterapiya (TUMT), transuretral igna ablasyonu (orkinos) yoki prostata arteriyasi embolizatsiyasi (PAE) kabi protseduralarni ko'rib chiqish mumkin.

- Siydik o'g'irlab ketish: variantlarga sakral neyromodulyatsiya, teri orqali tibial asab stimulyatsiyasi yoki quyma agent inektsiyalari kiradi.

- Erektile disfunktsiya: agar dorilar samarasiz yoki kontrendikedir bo'lsa, jinsiy olatni implantlari yoki zarba to'lqini terapiyasi ko'rib chiqilishi mumkin.

Jarrohlik Aralashuvi:

- BPH: og'ir holatlarda prostata bezining transuretral rezektsiyasi (TURP), lazerli prostata jarrohligi (masalan, HoLEP) yoki robot yordamida prostatektomiya zarur bo'lishi mumkin.

- Siydik o'g'irlab ketish: jarrohlik variantlariga sling protseduralari yoki siydik sfinkterini sun'iy joylashtirish kiradi.

- Erektile disfunktsiya: jinsiy olatni implantlari yoki qon tomir jarrohligi (jinsiy olatni revaskulyarizatsiyasi) boshqa muolajalarga javob bermaydigan holatlar uchun ko'rib chiqilishi mumkin.

Kuzatish va Monitoring:

-Taraqqiyotni kuzatish, dori-darmonlarni sozlash va har qanday yangi muammolarni hal qilish uchun muntazam tashriflar.

- Belgilangan muolajalar va turmush tarzini o'zgartirishga rioya qilishni rag'batlantirish.

- Bemorlarga doimiy ta'lim va yordam ko'rsatish.

Ushbu kompleks yondashuvni amalga oshirish orqali tibbiyot xodimlari qo'shma urologik sharoitlarni samarali boshqarishi va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashi mumkin. Biroq, davolanish rejasini har bir shaxsning o'ziga xos ehtiyojlari va afzalliklariga moslashtirish juda muhimdir.

- Yordamni muvofiqlashtirish: davolash natijalarini optimallashtirish va asoratlarni minimallashtirish uchun bemorni parvarish qilishda ishtirok etadigan turli mutaxassislar o'rtasida muvofiqlashtirishni ta'minlash.

Minimal invaziv usullar: travmani minimallashtirish, tiklanish vaqtini qisqartirish va bemorning natijalarini yaxshilash uchun iloji boricha minimal invaziv usullardan foydalaning.

Masalan, prostata saratoni va urologik holatlar uchun minimal invaziv jarrohlik yondashuvlar Laparoskopik yoki robot yordamida protseduralarni o'z ichiga olishi mumkin.

Bemorni o'qitish va qo'llab-quvvatlash: bemorga ularning sharoitlari, davolash usullari va potentsial yon ta'siri haqida keng qamrovli ma'lumot bering. Bemorlarga tashxis qo'yish va davolashning jismoniy va hissiy muammolarini engishga yordam beradigan maslahat, qo'llab-quvvatlash guruhlari va manbalar kabi qo'llab-quvvatlash xizmatlarini taklif eting.

Muntazam Monitoring va Kuzatuv: bemorning rivojlanishini kuzatish, davolash samaradorligini baholash va har qanday yangi yoki davom etayotgan muammolarni hal qilish uchun muntazam kuzatuv uchrashuvlarini rejalashtiring. Bunga prostata saratonining qaytalanishi uchun prostata o'ziga xos antigen (PSA) darajasini kuzatish va urologik alomatlar va asoratlarni baholash kiradi.

Tadqiqot va innovatsiyalar: prostata saratoni va urologiya sohasidagi so'nggi tadqiqot natijalari va texnologik yutuqlar haqida xabardor bo'ling. Zamonaviy muolajalarga kirish va ilmiy bilimlarga hissa qo'shish uchun klinik sinovlarda ishtirok etishni o'ylab ko'ring.

Prostata saratonida qo'shma urologik patologiyani davolashda multidisipliner yondashuvni qo'llash orqali tibbiyot xodimlari saraton va boshqa urologik sharoitlar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni hal qilishda bemorning natijalari va hayot sifatini optimallashtirishlari mumkin.

Muhokama prostata saratoni bilan og'rigan bemorlarda qo'shma urologik patologiyani boshqarishda sog'liqni saqlash mutaxassislari o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati atrofida. Bu uzluksiz parvarish va optimal davolash natijalarini ta'minlash uchun mutaxassislar o'rtasida doimiy aloqa va muvofiqlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, munozara resurslarni taqsimlash, fanlararo nizolar va bemorlarning muvofiqligi kabi potentsial muammolarni o'rganadi va ushbu to'siqlarni engib o'tish strategiyasini taklif qiladi.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytganda, prostata saratoni bilan og'rigan bemorlarda qo'shma urologik patologiyani boshqarishda multidisipliner yondashuv ajralmas hisoblanadi. Turli mutaxassislarining tajribasini birlashtirib, ushbu yondashuv saraton bilan bog'liq va urologik muammolarni hal qiladigan keng qamrovli yordamni osonlashtiradi. Sog'liqni saqlash muassasalari ko'p tarmoqli jamoalarni tashkil etishga ustuvor ahamiyat berishlari va yuqori sifatli, bemorlarga yo'naltirilgan yordamni ta'minlash uchun hamkorlik madaniyatini rivojlantirishlari kerak. Bundan tashqari, ushbu bemor populyatsiyasida multidisipliner yordam samaradorligini oshirishi mumkin bo'lgan innovatsion strategiya va texnologiyalarni o'rganish uchun keyingi tadqiqotlar kafolatlanadi.

Prostata saratoni bilan birga qo'shma urologik patologiyani yaxlit boshqarish sog'liqni saqlash mutaxassislaridan fanlar bo'yicha birgalikda harakat qilishni talab qiladi. Multidisipliner yondashuvni qo'llash orqali klinisyenlar davolash natijalarini optimallashtirishi, bemorlarning qoniqishini yaxshilashi va oxir-oqibat prostata saratoni va bir vaqtda urologik kasalliklarga chalingan shaxslarga umumiy yordam sifatini oshirishi mumkin.

REFERENCES | ЧОККИ | ИҚТИБОСЛАР

1. Prabhu Das I, et al. *Cancer*. 2018; 124:3656–67. <https://doi.org/10.1002/cncr.31394>. [PubMed]
2. Tang C, et al. *Cancer*. 2020; 126:506–14. <https://doi.org/10.1002/cncr.32570>. [PubMed]
3. Gomella LG, et al. *J Oncol Pract*. 2010; 6:e5–e10. <https://doi.org/10.1200/jop.2010.000071>. [PubMed]
4. Kaps B, et al. *Cancer Med*. 2020; 9:8754–64. <https://doi.org/10.1002/cam4.3482>. [PubMed]
5. Bagley AF, et al. *JAMA Netw Open*. 2020; 3:e201255. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.1255>. [PubMed]
6. Tang C, et al. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2021; 109:1286–95. <https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2020.11.055>. [PubMed]
7. Wallis CJD, et al. *Br J Cancer*. 2018; 118:1399–405. <https://doi.org/10.1038/s41416-018-0071-4>. [PubMed]

8. Lesslie M, et al. *Diagnostics* (Basel). 2017; 7:55. <https://doi.org/10.3390/diagnostics7040055>. [PubMed]

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Ризаев Жасур Алимджанович- д.м.н., профессор, ректор. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: sammi@sammi.uz, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Тилляшайхов Мирзаголиб Нигматович- д.м.н., профессор. Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии МЗ РУз, Республика Узбекистан, Ташкент. E-mail: tmirza58@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-2859-5291>

Бойко Елена Владимировна- д.м.н. Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии МЗ РУз, Республика Узбекистан, Ташкент. E-mail: tmirza58@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-2859-5291>

Алимов Жалолиддин Усмонхон угли- базовый докторант кафедры Урологии Самаркандского Государственного Медицинского Университета, Республика Узбекистан, Самарканд. E-mail: jaloliddin.urology@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-3959-9878>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Тилляшайхов Мирзаголиб Нигматович — идеологическая концепция работы;

Ризаев Жасур Алимджанович -редактирование статьи;

Бойко Елена Владимировна — сбор и анализ источников литературы

Алимов Жалолиддин Усмонхон угли - написание текста;

Information about the authors:

Jasur A. Rizaev — DSc, professor, rector Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: sammi@sammi.uz, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Tillyashaykhov Mirzagolib Nigmatovich - DSc, Professor. Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent. E-mail: tmirza58@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-2859-5291>

Boyko Elena Vladimirovna - DSc of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent. E-mail: tmirza58@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-2859-5291>

Alimov Jaloliddin Usmonkhon ugli - basic doctoral student of the Department of Urology of Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand. E-mail: jaloliddin.urology@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-3959-9878>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Tillyashaykhov Mirzagolib Nigmatovich — the ideological concept of work;
Zhasur Alimdzhanovich Rizaev - editing of the article;
Boyko Elena Vladimirovna — collection and analysis of literature sources
Alimov Zhaloliddin Usmonkhon ugli - writing the text;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000